

III ERCA

III ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Produção Agropecuária Sustentável, Inovação Tecnológica e Segurança Alimentar
26 e 27 de março de 2026

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE AMÊNDOAS DE LICURI SALGADO (*SYAGRUS CORONATA*)

Janaina Gama da Silva¹
Cleide Vania Silva de Oliveira²
Calila Teixeira Santos³
Juracir Silva Santos⁴

¹Graduanda do Curso de Licenciatura em Ciências Agrárias– Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Campus Senhor do Bonfim, janainagama1998@email.com;

² Graduanda do Curso de Licenciatura em Ciências Agrárias– Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Campus Senhor do Bonfim, cleide.vania1997@gmail.com

³ Doutora em Biotecnologia -- Universidade Estadual de Feira de Santana, cal.tsantos@gmail.com;

⁴ Doutorado em Química -- Universidade Federal da Bahia, – Nome da Universidade, juracir.santos@ifbaiano.edu.br;

Resumo

DOI: 10.5281/zenodo.19462878

O presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade físico-química e o valor nutricional das amêndoas de licuri salgado (*Syagrus coronata*), produto tradicional do semiárido brasileiro que apresenta relevante importância socioeconômica, cultural e ambiental para comunidades locais e para a agricultura familiar. As análises físico-químicas envolveram a determinação de umidade, sólidos totais, cinzas, teor de lipídios, pH e acidez total titulável, utilizando metodologias padronizadas descritas pelo Instituto Adolfo Lutz e o método de Bligh e Dyer para extração lipídica, todas conduzidas em triplicata. Os resultados obtidos foram: umidade de $2,26\% \pm 0,092$; sólidos totais de $97,74\% \pm 0,095$; cinzas de $3,26\% \pm 0,031$; lipídios de $30,25\% \pm 1,38$; pH de $6,33 \pm 0,278$; e acidez total titulável de $0,67 \pm 1,53$. O baixo teor de umidade associado ao elevado teor de sólidos totais indica elevada estabilidade frente ao crescimento microbiano e às reações químicas dependentes da água. O teor de cinzas confirma a presença significativa de minerais, enquanto o elevado teor lipídico reforça seu potencial nutricional. O pH próximo à neutralidade, aliado à baixa acidez, evidencia equilíbrio físico-químico favorável à conservação.

Palavras-Chaves: Licuri salgado; Qualidade físico-química; Valor nutricional;

1. INTRODUÇÃO

O semiárido brasileiro caracteriza-se por condições climáticas específicas, marcadas por irregularidade pluviométrica, altas temperaturas e longos períodos de estiagem. Nesse contexto, a biodiversidade regional apresenta espécies adaptadas às condições de seca, dentre as quais se destaca a *Syagrus coronata*, conhecida popularmente como licuri ou ouricuri. Essa palmeira é amplamente distribuída no norte de Minas Gerais e nos estados da Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, desempenhando papel relevante sob os aspectos ambiental, social e econômico (Brasil, 2006).

Raízes, folhas, caule e frutos são utilizados na alimentação humana e animal, na produção de artesanatos, na fabricação de sabões e óleos, além de aplicações medicinais tradicionais relacionadas ao tratamento de inflamações e feridas (Aroucha & Aroucha, 2013). Essa multiplicidade de usos reforça sua relevância como recurso estratégico para o desenvolvimento local.

Além de sua importância socioeconômica, o licuri possui papel ecológico significativo, servindo de fonte alimentar para espécies da fauna do semiárido, incluindo a arara-azul-de-lear, cuja sobrevivência está diretamente associada à disponibilidade dos frutos dessa palmeira (Brasil, 2006). Assim, a conservação e valorização do licurizeiro contribuem não apenas para a manutenção da biodiversidade, mas também para o equilíbrio dos ecossistemas regionais.

Do ponto de vista nutricional, os frutos do licuri apresentam composição relevante, com presença de minerais e compostos bioativos, além de considerável teor de lipídios de boa qualidade, possibilitando a extração de óleo utilizado na culinária local (Carneiro, 2020). A amêndoa, em especial, destaca-se pelo valor energético e potencial de aproveitamento alimentar. Entre as formas tradicionais de consumo, o licuri salgado ocupa posição de destaque, sendo amplamente apreciado como petisco e reconhecido por seu valor nutritivo (Crepaldi et al., 2001). Sua produção está diretamente associada ao fortalecimento da agricultura familiar e à geração de renda em comunidades do semiárido.

Nesse contexto, a caracterização físico-química das amêndoas de licuri salgado torna-se fundamental para compreender sua composição, estabilidade e qualidade nutricional. A determinação de parâmetros como umidade, sólidos totais, cinzas, teor de lipídios, pH e acidez total titulável permite avaliar aspectos relacionados à conservação, segurança alimentar e potencial tecnológico do produto. Dessa forma, este estudo busca contribuir para o conhecimento científico acerca do licuri salgado, reforçando sua importância como alimento regional e como alternativa sustentável para o desenvolvimento socioeconômico do semiárido brasileiro.

2. METODOLOGIA

As amêndoas de licuri salgado (*Syagrus coronata*) utilizadas neste estudo foram produzidas pela Associação Mulheres em Ação e adquiridas na Loja Sabor da Terra, localizada no município de Senhor do Bonfim-Bahia, na região do Piemonte Norte do Itapicuru. A seleção do produto considerou sua representatividade enquanto alimento tradicional amplamente comercializado no semiárido baiano, além de sua relevância socioeconômica para a agricultura familiar local. As amostras foram mantidas em suas embalagens originais até o momento das

análises, preservando as características nas condições em que são disponibilizadas ao consumidor, a fim de garantir maior fidedignidade aos resultados obtidos.

Todas as análises físico-químicas foram realizadas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia *Campus* Senhor do Bonfim, no laboratório de físico-química e foram conduzidas em triplicata, procedimento adotado com a finalidade de assegurar maior precisão analítica, reprodutibilidade experimental e confiabilidade estatística dos dados. A realização de repetições permite avaliar a variabilidade entre as determinações e verificar a consistência dos métodos empregados, reduzindo possíveis interferências decorrentes de erros operacionais ou variações instrumentais.

As determinações de umidade, sólidos totais e cinzas foram realizadas conforme a metodologia preconizada pelo Instituto Adolfo Lutz, reconhecida nacionalmente por sua padronização e aplicabilidade em análises de alimentos. Para cada uma dessas determinações foram utilizadas porções de 5 g de amostra em cada repetição. A análise de umidade teve como objetivo quantificar o teor de água presente na amêndoa de licuri salgado, uma vez que esse parâmetro está diretamente relacionado à estabilidade do alimento e à sua susceptibilidade a deteriorações microbiológicas e químicas.

A determinação de sólidos totais foi conduzida com o intuito de mensurar a fração de matéria seca do produto, refletindo a concentração global de seus constituintes sólidos e, conseqüentemente, sua densidade nutricional. Já a determinação de cinzas permitiu quantificar o conteúdo mineral total presente na amostra, sendo esse parâmetro utilizado como indicador indireto da presença de minerais em sua composição.

A determinação do pH foi realizada também conforme metodologia descrita por Adolfo Lutz. Para tal, 10 g da amostra foram previamente diluídos em água destilada, possibilitando a homogeneização do material para leitura adequada em pHmetro. O equipamento foi previamente calibrado com soluções tampão de pH 4,0 e 7,0, assegurando maior exatidão nas medições. O pH constitui parâmetro fundamental na caracterização físico-química de alimentos, pois está relacionado à estabilidade do produto e à sua conservação.

A acidez total titulável foi determinada a partir de 5 mL da solução obtida da amostra, os quais foram diluídos em 50 mL de água destilada, com adição de três gotas de fenolftaleína como indicador de viragem. A titulação foi realizada utilizando solução de hidróxido de sódio (NaOH) $0,1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ até a mudança de coloração característica do ponto final. Os resultados foram expressos em miliequivalentes de NaOH por 100 g de amostra (mEq NaOH/100 g), permitindo estimar a quantidade de ácidos livres presentes no produto.

A determinação do teor de lipídios foi realizada segundo o método de Bligh e Dyer, adaptado com a utilização de hexano e isoctano na proporção 3:2. Para cada ensaio utilizou-se 1 g da amostra, submetida à dupla extração com solventes orgânicos, seguida de partição salina com solução de NaCl 0,9%, procedimento que favorece a separação das fases. Após a recuperação da fase orgânica contendo os lipídios extraídos, realizou-se a secagem até peso constante, possibilitando a quantificação gravimétrica da fração lipídica presente na amêndoa de licuri salgado.

Todos os resultados foram expressos como média \pm desvio padrão, procedimento estatístico que permite avaliar a dispersão dos dados em torno da média e verificar a homogeneidade das determinações realizadas. A adoção das metodologias descritas assegura que os dados obtidos sejam consistentes, comparáveis e cientificamente válidos, atendendo a padrões amplamente aceitos na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados das análises físico-químicas estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Resultados das características físico-químicas das amêndoas de licuri Salgado.

Parâmetros	Amêndoas de licuri salgado
Umidade (%)	2,264 \pm 0,092
Sólidos totais (%)	97,74 \pm 0,095
Cinzas (%)	3,26 \pm 0,031
Lipídios (%)	30,25 \pm 1,38
pH	6,33 \pm 0,278
Acidez total titulável (%)	0,67 \pm 1,53

Fonte: Autores (2026).

O teor de umidade obtido (2,26%) demonstra que a amêndoa de licuri salgado apresenta baixa quantidade de água livre em sua composição. Esse resultado é particularmente relevante, pois a disponibilidade de água constitui um dos principais fatores que influenciam a estabilidade microbiológica e química dos alimentos. Valores reduzidos de umidade tendem a limitar o crescimento de microrganismos deteriorantes, além de reduzir a velocidade de reações químicas indesejáveis, como processos oxidativos e enzimáticos. A baixa variação entre as repetições (\pm 0,092) evidencia boa homogeneidade da amostra e precisão analítica.

O elevado teor de sólidos totais (97,74%) é diretamente relacionado ao baixo teor de umidade observado, indicando alta concentração de matéria seca. Esse resultado reflete a presença expressiva de constituintes estruturais e nutricionais na amêndoa, como lipídios e minerais, reforçando sua densidade nutricional. A consistência entre os valores de umidade e

sólidos totais confirma a coerência interna dos dados obtidos, uma vez que ambos os parâmetros são complementares.

O teor de cinzas (3,26%) evidencia a presença significativa de minerais na composição da amêndoa de licuri salgado. A baixa dispersão dos dados ($\pm 0,031$) indica uniformidade na composição mineral da amostra analisada. A fração mineral é relevante tanto do ponto de vista nutricional quanto tecnológico, podendo influenciar características sensoriais e estabilidade do produto.

A determinação do teor de lipídios apresentou valores individuais de 30,87%, 28,66% e 31,21%, resultando em média de 30,25%, com desvio padrão amostral de 1,38% e coeficiente de variação (RSD) de 4,58%. O valor de RSD inferior a 5% indica boa precisão e repetibilidade do método utilizado. O teor lipídico expressivo confirma que a amêndoa de licuri salgado possui elevada fração de óleos em sua composição, característica típica de oleaginosas e diretamente relacionada ao seu valor energético. A baixa variabilidade entre as determinações reforça a confiabilidade dos resultados obtidos.

A análise de pH apresentou valores de 6,38; 6,58 e 6,03, resultando em média de 6,33, com desvio padrão de 0,278 e RSD de 4,40%. Esses valores indicam que o produto apresenta caráter levemente ácido e próximo da neutralidade. Tal comportamento é compatível com alimentos oleaginosos, os quais geralmente não apresentam elevada acidez natural. A proximidade da neutralidade contribui para estabilidade sensorial, uma vez que não confere sabor excessivamente ácido ao produto.

Na determinação da acidez total titulável, os volumes de NaOH gastos foram de 0,5 mL, 0,7 mL e 0,8 mL, resultando em média de 0,67 mL. O cálculo da acidez correspondeu a $6,67 \times 10^{-4}$ mol·eq H⁺/100 g de amostra, com desvio padrão de $1,53 \times 10^{-4}$ e RSD de 22,9%. Apesar da maior variação relativa quando comparada aos demais parâmetros, o valor absoluto obtido indica baixa concentração de ácidos livres na amêndoa de licuri salgado. Esse resultado é positivo do ponto de vista da estabilidade, pois baixos níveis de acidez estão associados a menor suscetibilidade a alterações químicas relacionadas à degradação lipídica.

De forma integrada, os parâmetros analisados demonstram que as amêndoas de licuri salgado apresentam perfil físico-químico caracterizado por baixa umidade, elevada concentração de sólidos, teor significativo de lipídios e presença relevante de minerais, além de pH próximo à neutralidade e baixa acidez titulável. A consistência estatística observada na maioria dos parâmetros reforça a confiabilidade dos métodos empregados e a uniformidade da amostra analisada.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos neste estudo permitiram caracterizar de forma detalhada o perfil físico-químico das amêndoas de licuri salgado, evidenciando atributos relevantes tanto do ponto de vista nutricional quanto tecnológico. O baixo teor de umidade, associado ao elevado percentual de sólidos totais, demonstra reduzida disponibilidade de água livre no produto, fator diretamente relacionado à estabilidade microbiológica e à menor ocorrência de reações químicas indesejáveis. Essa característica contribui para maior potencial de conservação e favorece a manutenção da qualidade durante o armazenamento.

O teor de cinzas observado confirma a presença significativa de minerais na composição da amêndoa, reforçando seu valor nutricional como alimento regional. A baixa variabilidade entre as repetições indica homogeneidade da amostra analisada, evidenciando consistência na composição do produto comercializado. Esse aspecto é relevante sob a perspectiva tecnológica, pois a uniformidade composicional contribui para maior previsibilidade em aplicações alimentícias.

A fração lipídica expressiva encontrada nas análises confirma que a amêndoa de licuri salgado constitui importante fonte energética, característica típica de oleaginosas. A precisão observada nas determinações reforça a confiabilidade dos dados obtidos e sustenta a interpretação de que o produto apresenta potencial significativo para aproveitamento alimentar, seja para consumo direto ou para elaboração de derivados.

Os valores de pH próximos à neutralidade, aliados à baixa acidez total titulável, indicam equilíbrio físico-químico favorável, contribuindo para estabilidade do produto e sugerindo boa aceitação sensorial. A reduzida presença de ácidos livres também indica menor suscetibilidade a processos degradativos associados à fração lipídica, o que reforça sua adequação para comercialização.

De maneira integrada, a análise conjunta dos parâmetros avaliados demonstra que as amêndoas de licuri salgado apresentam qualidade físico-química satisfatória, reunindo características que favorecem sua estabilidade, valor nutricional e potencial tecnológico. A consistência estatística observada na maioria dos resultados reforça a confiabilidade metodológica e a robustez dos dados obtidos.

Além dos aspectos técnicos, os resultados evidenciam a importância do licuri como recurso estratégico para o semiárido brasileiro. A valorização científica de produtos regionais como o licuri salgado contribui para o fortalecimento da agricultura familiar, para a geração de renda em comunidades locais e para a promoção do desenvolvimento sustentável. Assim, o presente estudo amplia o conhecimento sobre a composição do produto e fornece subsídios que

podem apoiar futuras investigações e iniciativas voltadas ao aproveitamento e valorização de espécies nativas.

REFERÊNCIAS

AROUCHA, Edvalda Pereira Torres Lins; AROUCHA, Maurício Lins. **Boas práticas de manejo para o extrativismo sustentável do licuri**. Brasília: Instituto Sociedade, População e Natureza, 2013.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. **Licuri: pérola do semiárido baiano**. Brasília: MEC/SETEC, 2006. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2026.

CAETANO, T. S. **Proposta de metodologia e avaliação de aceitação e intenção de compra de iogurte obtido a partir da amêndoa de licuri (*Syagrus coronata*)**. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Agrárias) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Senhor do Bonfim, 2021.

CARNEIRO, Raiane Almeida. **Aproveitamento da farinha de licuri (*Syagrus coronata*) na alimentação humana**. 2020. 20 f. Artigo (Bacharelado em Nutrição) – Faculdade da Região Sisaleira, Conceição do Coité, 2020.

CREPALDI, Iara Cândido et al. **Composição nutricional do fruto de licuri (*Syagrus coronata* (Martius) Beccari)**. Revista Brasileira de Botânica, São Paulo, v. 24, 2001.